

Общие результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации

Опрошены 1945 человек в возрасте 18 лет и старше в 24 субъектах Российской Федерации по репрезентативной общероссийской выборке¹.

Опрос проведен с 28 января по 3 февраля 2003 г.

Формулировка вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам.

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

Интересует ли Вас историческое прошлое России?

Очень интересуется	34,3
Скорее, интересуется, чем нет	42,0
Мало интересуется	17,1
Совсем не интересуется	4,9
Затруднились ответить	1,7

Если Вас интересуется историческое прошлое, то с чем это связано?
(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

С желанием расширить кругозор	45,7
С потребностью узнать и понять корни своей страны и своего народа	36,5
Со стремлением найти в истории ответы на злободневные вопросы	20,5
С недоверием к разным публикациям и спорами на исторические темы	19,0
С увлечением историей	14,3
С другим	4,5

¹ Опрос проведен Социологическим центром РАГС в республиках Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

Как Вы оцениваете свои знания истории России, родного края и нации или народа, представителем которого Вы являетесь?

Сфера исторического знания	Знаю хорошо	Знаю, но не очень хорошо	Практически не знаю	Затрудняюсь ответить
История России	20,6	65,2	11,5	2,7
История Вашей области, края или республики в составе России	14,2	54,6	27,0	4,2
История Вашей нации или народа, проживающего в России	15,2	54,9	22,1	7,8

Знаете ли Вы историю следующих народов, проживающих в России?

Народы	Знаю хорошо	Знаю, но не очень хорошо	Практически не знаю	Затрудняюсь ответить
Русского народа	28,5	58,3	10,7	2,5
Украинского народа	9,5	39,6	43,4	7,5
Татарского народа	5,2	24,2	59,6	11,0
Белорусского народа	6,5	30,2	53,0	10,3
Еврейского народа	4,6	19,5	62,2	13,7
Народов Поволжья	2,9	19,4	63,5	14,2
Народов Сибири и Дальнего Востока	3,5	22,9	60,6	13,0
Народов Северного Кавказа	2,7	20,2	64,0	13,1
Народов Закавказья	2,2	16,3	66,9	14,6
Народов Севера	2,9	17,5	65,0	14,6

Из каких источников Вы получили знания об истории России?
(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Учебники	77,1
Кинофильмы	70,3
Телепередачи	65,9
Журналы и газеты	44,9
Мемуары, художественная литература	42,8
Музеи и экскурсии	36,3
Рассказы людей старшего поколения	35,1
Радиопередачи	24,1
Специальная историческая литература	22,5
Семейные архивы	5,9
Другое	2,5

Какие периоды и события в истории России наиболее интересны для Вас? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Эпоха Петра I и превращения России в империю	61,1
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.	59,0
Времена царствования Екатерины II и «просвещенного абсолютизма»	35,9
Период перестройки, распада СССР и реформ в России	31,9
Времена Киевской Руси и ее крещения	31,1
Послевоенный период развития страны до середины 1980-х гг.	26,3
Революция 1917 г. и Гражданская война в России	26,2
Отечественная война 1812 г.	25,1
Период единения русских земель в централизованное государство и царствования Ивана Грозного	24,3
Период владычества хана Батыя и Золотой Орды	19,9
1920–1930-е гг.: образование СССР, нэп, индустриализация и коллективизация страны, ликвидация массовой безграмотности	19,3
«Великие реформы» в России в XIX в., отмена крепостного права	18,1
Участие России в Первой мировой войне 1914–1918 гг.	16,0
Первая русская революция 1905–1907 гг., появление Государственной думы	11,3
Другое	7,9

Искажается ли, на Ваш взгляд, отечественная история в современных учебниках, художественной литературе, кинофильмах, журналах, газетах, телепередачах и т. д.?

Не искажается	9,6
Отчасти искажается	40,5
Во многом искажается	27,3
Затруднились ответить	22,6

Если Вы считаете, что отечественная история искажается, то каких событий это касается? (Вопрос был открытым. Респонденты самостоятельно формулировали ответы.)

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)	10,9
Первая мировая война, революция 1917г., образование СССР	9,2
Советский период 20 – 30-х годов, нэп	7,3
Все периоды	5,9
Роль личности в истории	4,7
Новая, новейшая история	4,4
Перестройка, реформы 90-х гг., постперестроечный период	4,1
Киевская Русь	1,9
Сталинский период (репрессии)	1,7
События в Чечне	0,7
Афганская война	0,4
Затруднились ответить	1,1
Другое	14,1

В чем проявляется искажение отечественной истории? (Вопрос был открытым. Респонденты самостоятельно формулировали ответы.)

Субъективные оценки исторических событий	3,6
Интерпретация событий, удобная для политической власти	3,3
Фальсификация данных	2,1
Недостаточность, скудность информации	1,3
Искажения в цифрах	0,6

Какие из указанных преобразований в отечественной истории, на Ваш взгляд, ускорили прогресс России, а какие не имели исторического значения или задержали ее развитие?

	Ускорили прогресс	Не имели значения	Задержали развитие	Трудно сказать
Реформы Петра I	88,9	1,0	0,3	9,8
Отмена крепостного права	80,3	4,4	0,7	14,6
Октябрьская революция	37,4	4,7	28,2	29,7
Перестройка, начатая М.С.Горбачевым	20,4	7,8	46,0	25,8
Реформы 90-х годов, начатые Б.Н.Ельциным	13,5	9,8	48,2	28,5

Какими достижениями в истории России, по Вашему мнению, можно гордиться? (Вопрос был открытым. Респонденты самостоятельно формулировали ответы. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)	34,6
Эпоха Петра I	16,3
Космонавтика	11,0
Наука и НТП	9,0
Полет в космос Ю.Гагарина	8,1
Великие победы	7,9
Отечественная война 1812 г.	5,6
Культура, искусство	4,6
Период существования СССР	3,2
Медицина	2,5
Октябрьская революция 1917 г.	2,5
Эпоха Екатерины II	2,5
Подъем после Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)	2,3
Отмена крепостного права	2,2
Перестройка, переход к демократии и частной собственности	1,9
Освобождение от татаромонгольского ига	1,7
Великие личности	1,5
Спорт	1,5
Другое	7,4

Какие события в истории России вызывают у Вас горечь и стыд? (Вопрос был открытым. Респонденты самостоятельно формулировали ответы. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Сталинские репрессии	19,0
Развал СССР	14,7
Перестройка, начатая Горбачевым	14,2
Война в Чечне	13,9
Настоящее время	12,3
Революция 1917 г.	10,0
Эпоха Ельцина	9,0
Война в Афганистане	6,4
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.	2,9
Советский период	2,4
Приватизация	1,7
Войны	1,6
Расстрел парламента в 1993 г.	1,1
Крепостное право	1,0
Татаромонгольское иго	1,0
Другое	6,4

Как Вы оцениваете место России в мире?

Россия была и остается великой мировой державой	29,3
Россия перестала быть великой мировой державой, но может стать ею	50,0
Россия перестала быть великой мировой державой и уже не станет ею	12,8
Затруднились ответить	7,9

Хотели бы Вы уехать из России в другую страну?

Нет	73,4
Хочу временно уехать и собираюсь это сделать	5,0
Хочу навсегда уехать и собираюсь это сделать	1,3
Хочу уехать, но нет возможности	11,9
Затруднились ответить	8,4

Как Вы знаете, в 1991 г. произошел распад СССР. Каково Ваше отношение к этому историческому событию?

Положительное	10,3
Безразличное	8,9
Отрицательное	69,2
Затруднились ответить	11,6

Как, на Ваш взгляд, сказался распад СССР на положении России в мире?

В основном положительно	10,0
В основном отрицательно	67,4
Затруднились ответить	22,6

Как Вы относитесь к идее объединения России и Белоруссии в союзное государство?

Очень положительно	23,3
В основном положительно	38,7
Безразлично	15,3
В основном отрицательно	8,9
Очень отрицательно	3,6
Затруднились ответить	10,2

Если Вы знаете перечисленных в таблице известных в истории России людей, то напишите, пожалуйста, кем был каждый из них.

Государственные деятели	Правильный ответ	Неправильный ответ	Затруднились ответить	Не ответили
Александр Невский	86,9	2,7	2,9	7,5
Сергий Радонежский	57,7	6,7	11,0	24,6
Емельян Пугачев	70,8	12,7	4,4	12,1
Александр Суворов	93,7	1,4	1,0	3,9
Федор Ушаков	72,3	4,7	6,1	16,9
Михаил Ломоносов	91,2	3,2	0,9	4,6
Дмитрий Менделеев	91,6	0,6	1,5	6,3
Андрей Рублев	71,2	3,1	6,6	19,1
Александр Пушкин	97,4	0,7	0,6	1,3
Александр Колчак	71,9	5,1	21,1	1,9
Феликс Дзержинский	68,3	15,9	14,8	1,0

Как Вы оцениваете роль следующих государственных деятелей и военачальников в судьбе России?

Государственные деятели	В основном положительная	Незначительная	В основном отрицательная	Затрудняюсь ответить
Александр Невский	80,5	3,3	0,2	16,0
Дмитрий Донской	68,6	6,7	0,2	24,5
Иван Грозный	42,9	9,7	18,4	29,0
Петр I	89,6	1,3	1,2	7,9
Екатерина II	65,0	12,1	4,8	18,1
А.Суворов	89,2	3,5	0,4	6,9
Николай II	28,4	28,7	15,5	27,4
В.Ленин	42,1	5,0	29,9	23,0
И.Сталин	34,7	3,8	40,3	21,2
Г.Жуков	83,7	5,1	1,1	10,1
Л.Брежнев	24,4	35,8	21,4	18,4
М.Горбачев	18,4	16,9	45,9	18,8
Б.Ельцин	13,2	14,9	53,4	18,5

Какие праздники отмечают в Вашей семье? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Новый год	98,6
8 Марта	88,8
День Победы (9 мая)	77,5
Рождество Христово	71,6
1 Мая	51,5
День примирения и согласия (7 ноября)	29,7
День России (12 июня)	18,8
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)	17,1
Другие	32,8

Как Вы оцениваете роль следующих религий в истории России?

Религии	В основном положительная роль	Не играет никакой роли	В основном отрицательная роль	Затрудняюсь ответить
Православие	82,7	4,0	1,7	11,6
Ислам	18,8	17,7	24,9	38,6
Католицизм	10,3	32,9	12,9	43,9
Протестантизм	6,3	32,5	13,3	47,9
Иудаизм	7,1	29,6	15,6	47,7
Буддизм	8,9	32,8	11,7	46,6

Знаете ли Вы, в каком году был основан город (поселок, село), в котором Вы сейчас живете?

Да, знаю точно	54,9
Знаю приблизительно	32,1
Не знаю	13,0

Знаете ли Вы имя и отчество Ваших дедов и прадедов? (Данные приведены по позиции «Знаю».)

Дедов	88,6
Прадедов	40,9

Имеются ли в Вашей семье следующие реликвии? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Фотографии бабушек, дедушек, более далеких предков	77,4
Ордена, медали, почетные грамоты, наградные знаки родителей и других родственников	54,2
Библия, Коран или другие религиозные издания	27,7
Предметы домашней утвари прошлых времен (прялка, посуда и др.)	25,0
Старинные вышивки, кружева, другие украшения	22,0
Старинные книги, журналы, газеты	18,6
Лампадки и другие религиозные реликвии	17,4
Семейные письма, дневники, рукописи	16,9
Старинные картины	5,2
Ничего из прошлых времен не сохранилось	18,1

Существуют ли в Вашей семье следующие традиции? (Приведены только положительные ответы.)

Празднование дней рождения и юбилейных событий в семье	97,2
Празднование крестин	46,5
Поминование усопших близких родственников	86,1
Посещение мест захоронений близких родственников	90,9

Ваше отношение к религии

Верующий и соблюдаю религиозные обряды	9,9
Верующий, хотя не соблюдаю религиозные обряды	58,3
Отношусь к религии безразлично	17,2
Убежденный атеист	4,2
Затруднились ответить	10,4